

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

OLEH:
RAHMA SALSABILA

DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M. PD.

ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Magnoliidae.

Hari/tanggal : Rabu, 12 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat :
 - a. Baki atau nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet atau *cutter*
2. Bahan :
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.)
 - c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
 - d. Sirih (*Piper betle* L.)
 - e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sigat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau tera.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain

- seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun atau bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang atau ranting, bunga, dan buah serta biji kalau ada)
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang telah diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Anak kelas Magnoliidae terdiri dari 8 ordo, 39 familia, dan sekitar 11.000 spesies. Mencakup tumbuhan berkeping dua yang mempunyai satu atau lebih beberapa sifat-sifat primitif. Muncul sekitar 122 juta tahun yang lalu pada periode kretaseus bawah. Bunga pada umumnya mempunyai beberapa tepal, sering terdiferensiasi menjadi sepal atau tepal tetapi kadang-kadang apetal. Stamennya banyak, dan masak dalam pola sentripetal. Pollen binukleat atau “crassinucellate”.

Berikut ini contoh gambar dari ordo Magnoliales, Piperales, dan juga Nymphaeales:

Gambar 1. *Annona muricata* L.

Gambar 2. *Annona squamosa* L.

Gambar 3. *Canarium odoratum* Baill.

Gambar 4. *Piper betle* L.

Gambar 5. *Nymphaea lotus* L.

Magnoliales adalah ordo terbesar. Tumbuhan yang termasuk ke dalam Anak kelas Magnoliidae mempunyai senyawa-senyawa kimia untuk pertahanan diri, sebagian taksa menghasilkan alkaloid isoquinolin.

Divisi Magnoliophyta (Angiospermae) mempunyai sifat-sifat utama yaitu:

1. Adanya trakea dalam xylem.
2. Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem. Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 inti polar).
3. Pembuahan ganda.
4. Karpel yang menutup.

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, batang, daun, bunga, dan buah)

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar

(Sumber: Angelarindo, 2014)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Cabang batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

(Sumber: Raja, 2018)

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Cabang batang
- c. Pangkal batang

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ibu tangkai daun
- b. Helai daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

(Sumber: Aulia, 2017)

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Helai daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak bunga
- b. Tangkai bunga
- c. Mahkota bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Kelopak bunga
- b. Tangkai bunga
- c. Mahkota bunga

(Sumber: Aulia, 2017)

e. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai biji
- b. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai biji
- b. Biji

(Sumber: Salleh, 2008)

2. Sirsak (*Annona muricaria* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Artower, 2012)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Batang utama
- c. Ujung batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Batang utama
- c. Ujung batang

(Sumber: Fitria, 2019)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Pangkal daun
- c. Ujung daun
- d. Helai daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Pangkal daun
- c. Ujung daun
- d. Helai daun

(Sumber: Hasanah, 2015)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Putik
- c. Mahkota bunga
- d. Kelopak bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Putik
- c. Tenda bunga

(Sumber: Afrizal, 2015)

e. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Exocarpium
- c. Mesocarpium

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Exocarpium
- c. Mesocarpium

(Sumber: Nugroho, 2019)

f. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Biji

(Sumber: Pujiastuti, 2012)

3. Srikaya (*Annona squamosa*)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Putri, 2014)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Cabang batang
- c. Batang utama
- d. Pangkal batang

2) Literatur

(Sumber: Putri, 2014)

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Cabang batang
- c. Batang utama
- d. Pangkal batang

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Helai daun
- d. Tulang daun

2) Literatur

(Sumber: Dikafam, 2018)

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Helai daun
- d. Tulang daun

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga

(Sumber: Linda, 2011)

e. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Exocarpium
- c. Mesocarpium

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Exocarpium
- c. Mesocarpium

(Sumber: Ruangtani, 2017)

f. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Biji

(Sumber: Ruangtani, 2017)

4. Sirih (*Piper betle* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Nurul, 2019)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang yang beralur
- b. Batang
- c. Buku (nodus)

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang yang beralur
- b. Batang
- c. Buku (nodus)

(Sumber: Putri, 2014)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helai daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helai daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Kurniawan, 2019)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bulir bunga
- b. Dasar bunga
- c. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Bulir bunga
- b. Dasar bunga
- c. Tangkai bunga

(Sumber: Michael, 2011)

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Fitriani, 2009)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Nurdiana, 2006)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun

(Sumber: Sapta, 2017)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Benang sari
- b. Putik
- c. Mahkota bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Benang sari
- b. Putik
- c. Mahkota bunga

(Sumber: Digiyan, 2018)

e. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Biji

2) Literatur

Keterangan:

a. Biji

(Sumber: Yuspihana, 2009)

Tabel hasil pengamatan

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Herba
2.	Periodisitas	Perennial	Perennial	Perennial	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Menjalar	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain	-	-	-	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Roset akar
	Bagian daun	Tidak lengkap				
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Jantung	Ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	Bergigi

	Urat daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai tepi daun
	Tekstur daun	Licin	Licin mengkilap	Kertas atau kasap	Kertas atau licin	Tipis lunak
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	Sejati	Sejati tunggal	Sejati ganda	-	-

E. Analisis

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: <i>Cananga</i>
Spesies	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.

Sumber: Stennis, 2013.

Deskripsi:

Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) termasuk ke dalam ordo Magnoliales pada famili Annonaceae. Hal ini dikarenakan menurut (Stennis, 2013) ciri-ciri dari famili Annonaceae ini biasanya habitusnya berupa pohon. Daunnya tunggal bertangkai dan berseling, dan tidak memiliki daun penumpu. Menurut (Yuna, 2008) pada umumnya tumbuhan kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) ini berbatang besar biasanya diameter batangnya sendiri mencapai 70 cm sampai 100 cm, dengan tinggi mencapai 25 meter. Mengenai bentuk daun dari tumbuhan kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) sendiri berkesesuaian dengan (Stenis, 2013) dimana daunnya tunggal bertangkai, panjang daun bisa mencapai 10- 23 cm dengan lebar 4,5 sampai 14 cm..

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) habitus atau perawakan dari tumbuhan ini adalah pohon atau berkayu, yaitu tumbuhan berkayu yang tumbuhnya biasanya dengan ukurannya yang besar dan juga tinggi, dimana pertumbuhan percabangannya jauh dari permukaan tanah. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) merupakan tumbuhan yang berperiodisitas

perennial, dimana tumbuhan yang berperiodisitas perennial ini adalah tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun. Menurut (Rosanti, 2013) tumbuhan perennial sering disebut juga sebagai tumbuhan tahunan atau menahun. Kadang-kadang juga dinamakan dengan tumbuhan yang keras. Tumbuhan perennial ini dapat terus melakukan siklusnya sampai bertahun-tahun. Biasanya semakin tua atau semakin lama tumbuhan itu hidup maka akan terlihat dari lingkaran tahunan yang terdapat pada pohon tumbuhan tersebut. Adapun sifat akar atau sistem perakaran dari kenanga (*Canarium odoratum* Baill.) berdasarkan hasil pengamatan termasuk ke dalam sistem perakaran tunggang. Sistem dengan perakaran tunggang adalah dimana akar pokok dari tumbuhan yang diamati dapat dibedakan dengan jelas dari cabang-cabangnya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan cabang tidak sama cepatnya dengan pertumbuhan akar pokok, sehingga batang akar atau akar pokok dapat dibedakan dari cabang-cabangnya. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Tjitrosoepomo, 2018) yang menyatakan bahwa pada sistem perakaran tunggang, akar lembaga pada tumbuhan ini terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga ini disebut dengan akar tunggang (*radix primaria*), susunan akar yang demikian ini biasanya hanya terdapa pada tumbuhan berkeping dua (Dikotil) dan tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae).

Adapun percabangan batang pada tumbuhan kenanga (*Canarium odoratum* Baill.) termasuk jenis percabangan monopodial, dimana pada percabangan monopodial ini batang pokok atau batang utamanya tampak jelas. Hal ini dikarenakan batang utama lebih besar dan lebih panjang, atau batang utamanya lebih terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang utama dengan cabang-cabang batangnya. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada percabangan secara monopodial, batang pokoknya selalu nampak jelas. Hal ini disebabkan karena batang pokok lebih besar dan lebih panjang dari pada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada tumbuhan kenanga

(*Canangium odoratum* Baill.) ini adalah tegak lurus hal ini dikarenakan bidang pada tempat dia hidup itu datar. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Nugroho, 2005) bahwa tumbuhan yang batangnya tegak lurus menyesuaikan dengan bidang dia hidup atau tinggal yaitu bidang datar. Bentuk batang pada kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) ini bulat dengan jenis permukaan batang yang kasar ketika diamati.

Berdasarkan hasil pengamatan daun kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) termasuk ke dalam jenis tata letak daun yang daunnya tersebar (*folia sparsa*) dimana setiap satu buku batang hanya terdapat satu helai daun yang duduk disana. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat menurut (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa duduk daunnya pada batang (*phyllotaxis*) jenis *folia sparsa* atau tersebar pada pola ini yaitu dimana pada satu buku batang hanya terdapat satu tangkai daun atau satu helai daun yang duduk pada buku batang ini. Biasanya daunnya berselang-seling, susunan tangkai daun dapat berselang-seling beraturan atau tidak beraturan. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki bagian-bagian daun yang tidak lengkap, hal ini dikarenakan pada daun kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) hanya memiliki helaian daun (*lamina*) dan tangkai daun (*petiolus*) saja tanpa memiliki pelepah daun (*vagina*). Menurut (Rosanti, 2013) daun dengan bagian-bagiannya yang lengkap harus memiliki tiga struktur yaitu pelepah daun (*vagina*), helai daun (*lamina*), dan tangkai daun (*petiolus*) pada daun kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) diatas hanya memiliki 2 struktur saja yang berarti bukan termasuk ciri dari daun lengkap. Adapun bangun atau bentuk dari daun kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) adalah jorong, hal ini dikarenakan perbandingan antara panjang dan lebar daun berbanding 1,5 – 2 : 1. Pangkal daun dari kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) ini membulat dengan ujung daun yang meruncing, hal ini dikarenakan titik pertemuan antara tepi pangkal dari kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) tidak menyempit, tetapi ada jarak lebih dulu menuju kebagian akhir pangkal dari daun kenanga (*Canangium odoratum* Baill.). Tepi daun kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) rata dan tidak memiliki

torehan-torehan (lekuk) pada bagian tepi daunnya. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki urat daun menyirip, serta tekstur daun kertas dan juga memiliki permukaan daun yang licin, hal ini dikarenakan ketika daun tersebut diremas, helaian daun kembali ke bentuk semula dan daun tidak langsung sobek. Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) bahwa helai daun yang seperti kertas meskipun berdaging tipis, strukturnya tegar dengan helaian daun yang tidak mudah robek. Apabila diremas, helaian daun akan kembali ke bentuk semula. Daun kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki warna hijau pada daunnya.

Bunga kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) termasuk ke dalam bunga lengkap karena bunga kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki mahkota (*corolla*), kelopak (*calyx*), putik (*stigma*), dan benang sari (*stamea*). Berdasarkan hasil pengamatan diatas diperkuat lagi bahwa bunga yang termasuk bunga lengkap atau bunga sempurna (*flos completus*) terdiri atas 1 lingkaran daun-daun kelopak, 1 lingkaran daun-daun mahkota, 1 atau 2 lingkaran benang-benang sari dan satu lingkaran daun-daun buah. Bunga yang bagian-bagiannya tersusun dalam 4 lingkaran bersifat tetrasiklik, dan jika bagian-bagiannya tersusun dalam lima lingkaran dan bersifat pentasiklik. Pernyataan diatas menurut (Tjitrosoepomo, 2018).

Adapun setelah dilakukan pengamatan pada bunga kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) terdapat kelopak dari bunga yang berwarna hijau, fungsi dari kelopak bunga kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) adalah sewaktu bunga kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) masih dalam keadaan kuncup kelopak bunga disini melindungi kuncup bunga tadi dari pengaruh-pengaruh dari luar. Adapun tangkai bunga dari kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) berwarna hijau, dasar bunganya berwarna hijau. Selain itu, bunga kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki hiasan bunga yaitu tajuk bunga atau mahkota bunga, biasanya mahkota bunga tidak berwarna hijau, warna pada mahkota bunga inilah yang lazimnya disebut warna bunga. Adapun mahkota dari bunga kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) yang diamati berwarna kuning. Bunga ini

mempunyai dua jenis kelamin atau bisa juga disebut juga dengan bunga banci (*hermaphroditus*) karena mempunyai putik dan benang sari.

Adapun buah kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) termasuk ke dalam jenis buah sejati, hal ini dikarenakan buah dari tumbuhan kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) pada bagian buahnya berasal dari bakal buah. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada jenis buah sejati buah terbentuk dari bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat daun-daun buah, yang akan berkembang menjadi buah. Buah seperti ini disebut dengan buah sejati atau buah yang sesungguhnya. Pernyataan dari (Rosanti, 2013) diperkuat lagi oleh (Tjitrosoepomo, 2018) yang menyatakan bahwa pada jenis buah sejati buahnya semata-mata terbentuk dari bakal buah, atau paling banyak padanya terdapat sisa-sisa bagian bunga yang lazimnya telah gugur, umumnya merupakan buah yang tidak terbungkus.

Manfaat dari tanaman kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) sendiri sangat banyak. Antara lain sebagai obat penyakit kulit, asma, anti nyamuk, antibakteri, dan antioksidan. Pengolahan dari bunga kenanga sendiri banyak digunakan sebagai bahan obat di berbagai daerah antara lain ada yang mengolah menjadi obat dari penyakit malaria, penyakit persendian, dan lain sebagainya. Ada juga yang memanfaatkan tanaman kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) sebagai minyak rambut dan juga pengharum rambut, pakaian dan tempat tidur. Selain itu tumbuhan kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) juga banyak dijadikan tanaman hias, yang biasanya diletakkan di pekarangan rumah. Tanaman kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) termasuk famili Annonaceae yang tumbuh subur di Asia tenggara. Pernyataan diatas menurut (Yuna, 2008).

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**

3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas.....	4
4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b Dengan daun yang jelas.....	7
7b Bukan tumbuh- tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya....	9
9b Tumbuh- tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b Tidak semua dau duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b Tanaman lain.....	120
120b Tanaman tanpa getah.....	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b Cabang tidak demikian.....	143
143b Sisik demikian tidak ada.....	146
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)....	154

154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b	Bakal buah menumpang.....	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a	Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan 3.....	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak, benang srai bebas.....	50.

Annonaceae.

- 1a Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama. Ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari yang runcing.....**1. Canangium**

Kunci Determinasi kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

1 – 1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7b – 9 – 9b – 10 – 10b – 11 – 11b – 12 – 12b – 13 – 13b – 14 – 14a – 15 – 15a – 109 – 109b – 119 – 119b – 120 – 120b – 128 – 128b – 135 – 135b – 136 – 136b – 139 – 139b – 140 – 140b – 142 – 142b – 143 – 143b – 146 – 146b – 154 – 154b – 155 – 155b – 156 – 156b – 162 – 162b – 163 – 163a – 164 – 164b – 165 – 165b – 166 – 166a – 50. Annonaceae – 1 – 1a – 1. Canangium atau 1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14a – 15a – 109b – 119b – 120b – 128b – 135b – 136b – 139b – 140b – 142b – 143b – 146b – 154b – 155b – 156b – 162b – 163a – 164b – 165b – 166a – Annonaceae – 1a – Canangium.

Penjelasan:

Menurut (Stennis, 2013) Biasanya dalam bentuk pohon, dengan tinggi 10 sampai 40 m. Daun bertangkai, bulat teljur atau memanjang, dengan ujung daun yang runcing da juga meruncing, pangkal daun membulat atau bentuk dari jantung. Bunga dalam karangan bunga brbbentuk payung, pendek, menggngtung, duduk diketiakn, dan mengeluarkan baunya yang harum. Daun kelopaknya hampir lepas, dalam kuncup yang berkesambungan

secara katup, bulat telur dibagi lagi menjadi segi tiga yang lebar, dan menggulung keluar. Bentuk dari daun mahkota lanset, biasanya berjumlah sebanyak 6 daunmahkota. memiliki warna dasar hijau, kemudian kuning setelah dewasa. Benang sari banyak, bakal buah pun banyak. Dari bunganya diambil minyak aethirisnya, yang diberi nama minyak ilang-ilang. Bentuknya kerdil kadang-kadang ditanam di dalam pot.

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona muricata</i> L.

Sumber: Stennis, 2013.

Deskripsi:

Sirsak (*Annona muricata* L.) termasuk ke dalam ordo Magnoliales pada famili Annonaceae. Hal ini dikarenakan menurut (Stennis, 2013) ciri-ciri dari famili Annonaceae ini biasanya habitusnya berupa pohon. Daunnya tunggal bertangkai dan berseling, dan tidak memiliki daun penumpu. Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang diluar, yang terakhir ini bentuk bulat telur segi tiga. Buah berduri tempel. Tanaman sirsak termasuk dalam tumbuhan menahun (*Perennial*) berakar tunggang, berkayu keras, dengan pertumbuhan tegak lurus. Sirsak berbentuk pohon, memiliki cabang dan hampir mulai dari pangkalnya.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, sirsak (*Annona muricata* L.) habitus atau perawakan dari tumbuhan ini adalah pohon atau berkayu, yaitu tumbuhan berkayu yang tumbuhnya biasanya dengan ukurannya yang besar dan juga tinggi, dimana pertumbuhan percabangannya jauh dari permukaan tanah. Sirsak (*Annona muricata* L.) merupakan tumbuhan yang berperiodisitas perennial, dimana tumbuhan yang berperiodisitas perennial ini adalah tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun. Menurut (Rosanti, 2013) tumbuhan perennial sering disebut juga sebagai tumbuhan tahunan atau menahun. Kadang-

kadang juga dinamakan dengan tumbuhan yang keras. Tumbuhan perennial ini dapat terus melakukan siklusnya sampai bertahun-tahun. Biasanya semakin tua atau semakin lama tumbuhan itu hidup maka akan terlihat dari lingkaran tahunan yang terdapat pada pohon tumbuhan tersebut. Adapun sifat akar atau sistem perakaran dari sirsak (*Annona muricata* L.) berdasarkan hasil pengamatan termasuk ke dalam sistem perakaran tunggang. Sistem dengan perakaran tunggang adalah dimana akar pokok dari tumbuhan yang diamati dapat dibedakan dengan jelas dari cabang-cabangnya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan cabang tidak sama cepatnya dengan pertumbuhan akar pokok, sehingga batang akar atau akar pokok dapat dibedakan dari cabang-cabangnya. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Tjitrosoepomo, 2018) yang menyatakan bahwa pada sistem perakaran tunggang, akar lembaga pada tumbuhan ini terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga ini disebut dengan akar tunggang (*radix primaria*), susunan akar yang demikian ini biasanya hanya terdapa pada tumbuhan berkeping dua (Dikotil) dan tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae).

Adapun percabangan batang pada tumbuhan sirsak (*Annona muricata* L.) termasuk jenis percabangan monopodial, dimana pada percabangan monopodial ini batang pokok atau batang utamanya tampak jelas. Hal ini dikarenakan batang utama lebih besar dan lebih panjang, atau batang utamanya lebih terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang utama dengan cabang-cabang batangnya. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada percabangan secara monopodial, batang pokoknya selalu nampak jelas. Hal ini disebabkan karena batang pokok lebih besar dan lebih panjang dari pada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada tumbuhan sirsak (*Annona muricata* L.) ini adalah tegak lurus hal ini dikarenakan bidang pada tempat dia hidup itu datar. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Nugroho, 2005) bahwa tumbuhan yang batangnya tegak lurus menyesuaikan dengan

bidang dia hidup atau tinggal yaitu bidang datar. Bentuk batang pada kenanga sirsak (*Annona muricata* L.) ini bulat dengan jenis permukaan batang yang kasar ketika diamati.

Berdasarkan hasil pengamatan daun sirsak (*Annona muricata* L.) termasuk ke dalam jenis tata letak daun yang daunnya berseling, dimana setiap satu buku batang hanya terdapat satu helai daun yang duduk disana dan tata letaknya itu berseling. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat menurut (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa duduk daunnya pada batang (*phyllotaxis*), dimana pada satu buku batang hanya terdapat satu tangkai daun atau satu helai daun yang duduk pada buku batang ini. Biasanya daunnya berselang-seling, susunan tangkai daun dapat berselang-seling beraturan atau tidak beraturan. Sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki bagian-bagian daun yang tidak lengkap, hal ini dikarenakan pada daun sirsak (*Annona muricata* L.) hanya memiliki helaian daun (*lamina*) dan tangkai daun (*petiolus*) saja tanpa memiliki pelepah daun (*vagina*). Menurut (Rosanti, 2013) daun dengan bagian-bagiannya yang lengkap harus memiliki tiga struktur yaitu pelepah daun (*vagina*), helai daun (*lamina*), dan tangkai daun (*petiolus*) pada daun sirsak (*Annona muricata* L.) diatas hanya memiliki 2 struktur saja yang berarti bukan termasuk ciri dari daun lengkap. Adapun bangun atau bentuk dari daun sirsak (*Annona muricata* L.) adalah memanjang, hal ini dikarenakan perbandingan antara panjang dan lebar daun berbanding 2,5 – 3 : 1. Pangkal daun dari sirsak (*Annona muricata* L.) tumpul dengan ujung daun yang meruncing, hal ini dikarenakan titik pertemuan antara tepi pangkal dari sirsak (*Annona muricata* L.) tidak menyempit, tetapi ada jarak lebih dulu menuju kebagian akhir pangkal dari daun sirsak (*Annona muricata* L.). Tepi daun sirsak (*Annona muricata* L.) rata dan tidak memiliki torehan-torehan (lekuk) pada bagian tepi daunnya. Sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki urat daun menyirip, serta tekstur daun kertas dan juga memiliki permukaan daun yang licin dan mengkilap. Daun sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki warna hijau pada daunnya.

Bunga sirsak (*Annona muricata* L.) termasuk ke dalam bunga lengkap karena bunga sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki mahkota (*corolla*), putik (*stigma*), dan benang sari (*stamea*), dan juga kelopak bunga (*calyx*). Berdasarkan hasil pengamatan diatas diperkuat lagi bahwa bunga yang termasuk bunga lengkap atau bunga sempurna (*flos completus*) terdiri atas 1 lingkaran daun-daun kelopak, 1 lingkaran daun-daun mahkota, 1 atau 2 lingkaran benang-benang sari dan satu lingkaran daun-daun buah. Bunga yang bagian-bagiannya tersusun dalam 4 lingkaran bersifat tetrasiklik, dan jika bagian-bagiannya tersusun dalam lima lingkaran dan bersifat pentasiklik. Adapun bunga tanaman sirsak sendiri termasuk jenis bunga tunggal artinya dalam satu bunga terdapat banyak putik sehingga seringkali dinamakan *berpistil* majemuk. Bunga sirsak pada umumnya sempurna tetapi kadang hanya ada satu bunga jantan dan bunga betina saja dalam satu pohon. Adapun tangkai bunga dari sirsak (*Annona muricata* L.) berwarna hijau, dasar bunganya berwarna hijau. Selain itu, bunga sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki hiasan bunga yaitu tajuk bunga atau mahkota bunga, Adapun mahkota dari bunga sirsak (*Annona muricata* L.) yang diamati berwarna kuning.

Adapun buah sirsak (*Annona muricata* L.) termasuk ke dalam jenis buah sejati tunggal, hal ini dikarenakan buah berkembang dari satu bunga dengan satu bakal buah saja atau pada satu ruang buah hanya terdapat satu biji saja di dalamnya. Menurut (Tjitrosoepomo, 2018) pada jenis buah sejati tunggal, ialah buah sejati atau sesungguhnya yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Buah ini dapat berisi satu biji dengan satu ruangan di dalam buah, atau beberapa biji dalam beberapa ruangan dalam buah. Pernyataan diatas diperkuat lagi melalui pendapat dari (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada jenis buah sejati buah terbentuk dari bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat daun-daun buah, yang akan berkembang menjadi buah. Buah seperti ini disebut dengan buah sejati atau buah yang sesungguhnya.

Manfaat dari tumbuhan ini sendiri biasanya, pada daun sirsak (*Annona muricata* L.) digunakan sebagai bahan pembuatan obat. Kandungan sirsak (*Annona muricata* L.) sendiri mengandung zat flavonoid, tanin dan alkaloid. Dimana flavonoid mengandung zat yang menghasilkan antioksidan, sedangkan zat tanin sejenis kandungan dari tumbuhan yang bersifat fenol dan mempunyai rasa sepat. Kadar tanin berfungsi sebagai pertahanan bagi tumbuhan itu sendiri dimana zat ini membantu mengusir hewan pemangsa tumbuhan. Pernyataan di atas menurut (Robinson, 1995).

Kunci Determinasi:

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas.....	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh- tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b	Tumbuh- tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119

119b	Tanaman lain.....	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b	Cabang tidak demikian.....	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)....	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b	Bakal buah menumpang.....	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a	Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan 3.....	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak, benang srai bebas.....	50.

Annonaceae.

- 1b Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....**2. Annona**
- 1a Lingkaran dalam daun mahkota lebih panjang daripada yang diluar, yang terakhir ini bentuk bulat telur segi tiga. Buah berduri tempel.....***Annona muricata* L.**

Kunci Determinasi Sirsak (*Annona muricata* L.)

1 – 1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7b – 9 – 9b – 10 – 10b – 11 – 11b – 12 – 12b – 13 – 13b – 14 – 14a – 15 – 15a – 109 – 109b – 119 – 119b – 120 – 120b – 128 – 128b – 135 – 135b – 136 – 136b – 139 – 139b – 140 – 140b – 142 – 142b – 143 – 143b – 146 – 146b – 154 – 154b – 155 – 155b – 156 – 156b – 162 – 162b – 163 – 163a – 164 – 164b – 165 – 165b – 166 – 166a – 50. Annonaceae – 1 – 1b – 2. Annona – 1 – 1a – *Annona muricata* L. atau 1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14a – 15a – 109b – 119b – 120b – 128b – 135b – 136b – 139b – 140b – 142b – 143b – 146b – 154b – 155b – 156b – 162b – 163a – 164b – 165b – 166a – Annonaceae – 1b – Annona – 1a – *Annona muricata* L.

Penjelasan:

Biasanya habitusnya berupa pohon, biasanya mencapai tinggi sekitaran 3 - 8 m. Daun memanjang, bentuk lanset atau bulat telur terbalik, ujung meruncing pendek, seperti kulit, dan memiliki tepi yang rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan dengan daun. Daun kelopak kecil, daun mahkota berdaging, sebanyak 3 lembar mahkota biasanya yang terluar berwarna hijau, kemudia kuning. Daun kelopak dan daun mahkota yang terluar pada kuncup tersusun seperti katup, daun mahkota terdalam secara genting. Dasar bunga cekung sekali. Benang sari banyak. Penghubung ruang sari di atas ruang sari melebar, menutup ruangnya, dan memiliki warna putih. Bakal buah banyak, bakal biji 1. Tnagkai putik langsing, berambut. Kepala putik silndris. Buahnya majemuk tidak beraturan, bentuknya telur miring atau bengkok. Pernyataan diatas menurut (Stennis, 2013),

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona squamosa</i> L.

Sumber: Stennis, 2013.

Deskripsi:

Srikaya (*Annona squamosa* L.) termasuk ke dalam ordo Magnoliales pada famili Annonaceae. Hal ini dikarenakan menurut (Stennis, 2013) ciri-ciri dari famili Annonaceae ini biasanya habitusnya berupa pohon. Daunnya tunggal bertangkai dan berseling, dan tidak memiliki daun penumpu. Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau biru. Menurut (Hidayat & Napitupulu, 2015) tumbuhan srikaya (*Annona squamosa* L.) habitusnya berupa perdu atau pohon dengan kulit batang tipis berwarna keabu-abuan, bagian dalamnya memiliki warna kuning muda. Daunnya tunggal bertangkai, kaku dan letaknya berseling.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, srikaya (*Annona squamosa* L.) habitus atau perawakan dari tumbuhan ini adalah pohon atau berkayu, yaitu tumbuhan berkayu yang tumbuhnya biasanya dengan ukurannya yang besar dan juga tinggi, dimana pertumbuhan percabangannya jauh dari permukaan tanah. Srikaya (*Annona squamosa* L.) merupakan tumbuhan yang berperiodisitas perennial, dimana tumbuhan yang berperiodisitas perennial ini adalah tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun. Menurut (Rosanti, 2013) tumbuhan perennial sering disebut juga sebagai tumbuhan tahunan atau menahun. Kadang-

kadang juga dinamakan dengan tumbuhan yang keras. Tumbuhan perennial ini dapat terus melakukan siklusnya sampai bertahun-tahun. Biasanya semakin tua atau semakin lama tumbuhan itu hidup maka akan terlihat dari lingkaran tahunan yang terdapat pada pohon tumbuhan tersebut. Adapun sifat akar atau sistem perakaran dari srikaya (*Annona squamosa* L.) berdasarkan hasil pengamatan termasuk ke dalam sistem perakaran tunggang. Sistem dengan perakaran tunggang adalah dimana akar pokok dari tumbuhan yang diamati dapat dibedakan dengan jelas dari cabang-cabangnya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan cabang tidak sama cepatnya dengan pertumbuhan akar pokok, sehingga batang akar atau akar pokok dapat dibedakan dari cabang-cabangnya. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Tjitrosoepomo, 2018) yang menyatakan bahwa pada sistem perakaran tunggang, akar lembaga pada tumbuhan ini terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga ini disebut dengan akar tunggang (*radix primaria*), susunan akar yang demikian ini biasanya hanya terdapa pada tumbuhan berkeping dua (Dikotil) dan tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae).

Adapun percabangan batang pada tumbuhan srikaya (*Annona squamosa* L.) termasuk jenis percabangan monopodial, dimana pada percabangan monopodial ini batang pokok atau batang utamanya tampak jelas. Hal ini dikarenakan batang utama lebih besar dan lebih panjang, atau batang utamanya lebih terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang utama dengan cabang-cabang batangnya. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada percabangan secara monopodial, batang pokoknya selalu nampak jelas. Hal ini disebabkan karena batang pokok lebih besar dan lebih panjang dari pada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada tumbuhan srikaya (*Annona squamosa* L.) ini adalah tegak lurus hal ini dikarenakan bidang pada tempat dia hidup itu datar. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Nugroho, 2005) bahwa tumbuhan yang batangnya tegak lurus menyesuaikan dengan

bidang dia hidup atau tinggal yaitu bidang datar. Bentuk batang pada kenanga srikaya (*Annona squamosa* L.) ini bulat dengan jenis permukaan batang yang kasar ketika diamati.

Berdasarkan hasil pengamatan daun srikaya (*Annona squamosa* L.) termasuk ke dalam jenis tata letak daun yang daunnya berseling, dimana setiap satu buku batang hanya terdapat satu helai daun yang duduk disana dan tata letaknya itu berseling. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat menurut (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa duduk daunnya pada batang (*phyllotaxis*), dimana pada satu buku batang hanya terdapat satu tangkai daun atau satu helai daun yang duduk pada buku batang ini. Biasanya daunnya berselang-seling, susunan tangkai daun dapat berselang-seling beraturan atau tidak beraturan. Srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki bagian-bagian daun yang tidak lengkap, hal ini dikarenakan pada daun srikaya (*Annona squamosa* L.) hanya memiliki helaian daun (*lamina*) dan tangkai daun (*petiolus*) saja tanpa memiliki pelepah daun (*vagina*). Menurut (Rosanti, 2011) daun dengan bagian-bagiannya yang lengkap harus memiliki tiga struktur yaitu pelepah daun (*vagina*), helai daun (*lamina*), dan tangkai daun (*petiolus*) pada daun srikaya (*Annona squamosa* L.) diatas hanya memiliki 2 struktur saja yang berarti bukan termasuk ciri dari daun lengkap. Adapun bangun atau bentuk dari daun srikaya (*Annona squamosa* L.) adalah memanjang, hal ini dikarenakan perbandingan antara panjang dan lebar daun berbanding 2,5 – 3 : 1. Pangkal daun dari srikaya (*Annona squamosa* L.) tumpul dengan ujung daun yang meruncing, hal ini dikarenakan titik pertemuan antara tepi pangkal dari srikaya (*Annona squamosa* L.) tidak menyempit, tetapi ada jarak lebih dulu menuju kebagian akhir pangkal dari daun srikaya (*Annona squamosa* L.). Tepi daun srikaya (*Annona squamosa* L.) rata dan tidak memiliki torehan-torehan (lekuk) pada bagian tepi daunnya. srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki urat daun menyirip, serta tekstur daun kertas dan juga memiliki permukaan daun yang licin dan kasap. Daun srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki warna hijau pada daunnya.

Bunga srikaya (*Annona squamosa* L.) termasuk ke dalam bunga tidak lengkap karena bunga srikaya (*Annona squamosa* L.) hanya memiliki mahkota (*corolla*), putik (*stigma*), dan benang sari (*stamea*). Berdasarkan hasil pengamatan diatas bunga yang termasuk dalam kategori bunga lengkap atau bunga sempurna (*flos completus*) terdiri atas 1 lingkaran daun-daun kelopak, 1 lingkaran daun-daun mahkota, 1 atau 2 lingkaran benang-benang sari dan satu lingkaran daun-daun buah. Bunga yang bagian-bagiannya tersusun dalam 4 lingkaran bersifat tetrasiklik, dan jika bagian-bagiannya tersusun dalam lima lingkaran dan bersifat pentasiklik. Adapun bunga tanaman srikaya (*Annona squamosa* L.) sendiri termasuk jenis bunga tunggal. Adapun tangkai bunga dari srikaya (*Annona squamosa* L.) berwarna hijau, dasar bunganya berwarna hijau. Selain itu, bunga srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki hiasan bunga yaitu tajuk bunga atau mahkota bunga, Adapun mahkota dari bunga yang diamati berwarna hijau kekuningan. Menurut (Hidayat & Napitupulu, 2015) bunga srikaya (*Annona squamosa* L.) bergerombol pendek menyamping, dengan warna mahkotanya hijau kekuningan, tumbuh pada ujung tangkai atau ketiak daun.

Adapun buah srikaya (*Annona squamosa* L.) termasuk ke dalam jenis buah sejati ganda, hal ini dikarenakan buah berkembang dari satu bunga dengan banyak bakal buah atau pada satu ruang buah hanya terdapat beberapa biji di dalamnya. Menurut (Tjitrosoepomo, 2018) buah sejati ganda merupakan buah yang berasal dari satu bunga dengan banyak bakal buah. Buah ini dapat berisi satu biji dengan satu ruangan atau banyak ruangan di dalam buah, atau beberapa biji dalam beberapa ruangan dalam buah. Pernyataan diatas diperkuat lagi melalui pendapat dari (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada jenis buah sejati buah terbentuk dari bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat daun-daun buah, yang akan berkembang menjadi buah. Buah seperti ini disebut dengan buah sejati atau buah yang sesungguhnya.

Menurut (Hidayat & Napitupulu, 2015) daun srikaya (*Annona squamosa* L.) mengandung tanin, fenolik, polifenol, terpenoid, flavonoid,

fenolik dan alkaloid telah dikenal memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Akar dan kulit kayu mengandung flavonoida juga. Biji mengandung minyak, resin, dan bahan yang bersifat iritan. Buah mengandung asam amino, gula buah, adapun buah mudanya mengandung tanin.

Kunci Determinasi:

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas.....	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh- tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya....	9
9b	Tumbuh- tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b	Tanaman lain.....	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129

129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b	Cabang tidak demikian.....	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)....	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b	Bakal buah menumpang.....	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a	Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan 3.....	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak, benang srai bebas.....	50.

Annonaceae.

- 1b Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....**2. Annona**
- 2b Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau biru.

Kunci Determinasi Srikaya (*Annona squamosa* L.)

1 – 1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7b – 9 – 9b – 10 – 10b – 11 – 11b – 12 – 12b – 13 – 13b – 14 – 14a – 15 – 15a – 109 – 109b – 119 – 119b – 120 – 120b – 128 – 128b – 135 – 135b – 136 – 136b – 139 – 139b – 140 – 140b – 142 – 142b – 143 – 143b – 146 – 146b – 154 – 154b – 155 – 155b – 156 – 156b – 162 – 162b – 163 – 163a – 164 – 164b – 165 – 165b –

166 – 166a – 50. Annonaceae – 1 – 1b – 2. Annona – 2 – 2b – *Annona squamosa* L. atau 1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14a – 15a – 109b – 119b – 120b – 128b – 135b – 136b – 139b – 140b – 142b – 143b – 146b – 154b – 155b – 156b – 162b – 163a – 164b – 165b – 166a – Annonaceae – 1b – Annona – 2b – *Annona squamosa* L.

Penjelasan:

Habitusnya biasanya berupa pohon, yang tingginya bisa mencapai 2 sampai 7 m. Daun eliptis memanjang sampai bentuk lanset tumpul, tepinya rata. Bunga satu sampai dua berhadapan atau di samping daun. Daun kelopak segi tiga, waktu kuncup bersambung secara katup dan berukuran kecil. Dauh Mahkota yang terluar berdaging tebal, dari putih kuning warnanya, dengan pangkal yang berongga dan akhirnya berwarna ungu. Daun mahkota yang terdalam sangat kecil atau tidak ada. Dasar bunga dipertinggi. Benang sari banyak, dan berwarna putih. Penghubung ruang sari di atas ruang diperpanjang dan melebar, dan menutup ruangnya. Bakal buah banyak, dan berwarna ungu tua. Kepala putik duduk, rekt menjadi satu dan mudah juga rontok. Buah majemuk kurang lebih satu dengan bentuk bola. Anak buah khususnya dengan ujungnya yang melengkung, pada waktu masak sedikit atau banyak melepaskan diri satu dengan yang lain. Bijinya masak dan berwarna hitam mengkilat. Daging buah berwarna putih. Pernyataan diatas menurut (Stennis, 2013).

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Magnoliidae
Ordo	: Piperales
Famili	: Piperaceae
Genus	: Piper
Spesies	: <i>Piper betle</i> L.

Sumber: Cronquist, 1981

Deskripsi:

Sirih (*Piper betle* L.) termasuk ke dalam ordo Piperales pada famili Piperaceae. Hal ini dikarenakan menurut (Stennis, 2013) ciri-ciri dari famili ini yaitu biasanya habitusnya semak atau pedu, kerap kali memanjat menggunakan akar pelekat. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, sirih (*Piper betle* L.) habitus atau perawakan dari tumbuhan ini adalah perdu, yaitu tumbuhan berkayu atau berstruktur agak lunak dan agak basah jika dipotong termasuk ke dalam tumbuh-tumbuhan yang tidak terlalu tinggi dan besar yang bercabang dekat dengan permukaan tanah atau dekat dengan akar dari tumbuhan tersebut. Sirih (*Piper betle* L.) merupakan tumbuhan yang berperiodisitas annual, dimana tumbuhan yang berperiodisitas annual ini adalah tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai 1 siklus saja tidak bertahun-tahun seperti perennial. Menurut (Rosanti, 2013) tumbuhan annual adalah tumbuhan yang mengalami hanya 1 siklus hidup. Bila sudah berbuah, tumbuhan akan mati. Dengan kata lain tumbuhan annual merupakan tumbuhan setahun atau tumbuhan yang berumur pendek.

Adapun sistem perakaran pada sirih (*Piper betle* L.) ini memiliki jenis akar serabut. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan cabang sama

cepat dengan pertumbuhan akar pokok, sehingga batang akar pada tumbuhan ini sulit dibedakan dari cabang-cabangnya. Dimana yang terlihat dari akar sirih (*Piper betle* L.) ini memiliki banyak anak cabang akar dan banyak memiliki serabut-serabut pada akarnya. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada akar serabut pada struktur akarnya tidak dapat dibedakan dengan jelas bagian akar utamanya dan cabang-cabang pada akarnya., hal ini dikarenakan akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati kemudian disusul oleh sejumlah akar yang mempunyai ukuran yang besar hampir sama, dan semuanya keluar dari pangkal akar atau leher akar.

Adapun tipe percabangan batang pada tanaman sirih (*Piper betle* L.) termasuk simpodial, hal ini dikarenakan pada batang pokoknya sulit ditemukan sehingga tidak bisa dibedakan yang mana batang utama atau pokoknya dengan cabang-cabangnya. Menurut (Rosanti, 2013) batang dengan tipe percabangan simpodial ini sulit ditemukan karena batang pokok menghentikan pertumbuhannya. Sehingga pertumbuhan cabang lebih dominan. Arah tumbuh batang pada tumbuhan sirih (*Piper betle* L.) ini adalah menjalar atau merayap hal ini dikarenakan pada batang-batang dari tumbuhan sirih (*Piper betle* L.) ini terdapat akar, dimana akarnya ini bermodifikasi menjadi akar pelekat, akar tersebut akan melekatkan dirinya apabila ada penyangga atau oenumpu tempat dia tumbuh, dan semakin dia tumbuh maka tumbuhnya akan terus menjalar atau merayap. Bentuk batang pada sirih (*Piper betle* L.) ini bulat dengan jenis permukaan batang yang beralur ketika diamati.

Berdasarkan hasil pengamatan daun sirih (*Piper betle* L.) termasuk ke dalam jenis tata letak daun yang daunnya berseling, dimana setiap satu buku batang hanya terdapat satu helai daun yang duduk disana dan tata letaknya itu berseling. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat menurut (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa duduk daunnya pada batang (*phyllotaxis*), dimana pada satu buku batang hanya terdapat satu tangkai daun atau satu helai daun yang duduk pada buku batang ini. Biasanya

daunnya berselang-seling, susunan tangkai daun dapat berselang-seling beraturan atau tidak beraturan. Sirih (*Piper betle* L.) memiliki bagian-bagian daun yang tidak lengkap, hal ini dikarenakan pada daun sirih (*Piper betle* L.) memiliki helaian daun (*lamina*) dan tangkai daun (*petiolus*) saja tanpa memiliki pelepah daun (*vagina*). Menurut (Rosanti, 2013) daun dengan bagian-bagiannya yang lengkap harus memiliki tiga struktur yaitu pelepah daun (*vagina*), helai daun (*lamina*), dan tangkai daun (*petiolus*) pada daun sirih (*Piper betle* L.) diatas hanya memiliki 2 struktur saja yang berarti bukan termasuk ciri dari daun lengkap. Adapun bangun atau bentuk dari daun sirih (*Piper betle* L.) adalah jantung, hal ini dikarenakan pada bagian pangkal dari daun sirih (*Piper betle* L.) memperlihatkan suatu lekukan. Pangkal daun dari sirih (*Piper betle* L.) berlekuk dengan ujung daun yang meruncing, hal ini dikarenakan titik pertemuan antara tepi pangkal dari sirih (*Piper betle* L.) tidak menyempit, tetapi ada jarak lebih dulu menuju kebagian akhir pangkal dari daun sirih (*Piper betle* L.). Tepi daun sirih (*Piper betle* L.) rata dan tidak memiliki torehan-torehan (lekuk) pada bagian tepi daunnya. sirih (*Piper betle* L.) memiliki urat daun melengkung, serta tekstur daun seperti kertas dan juga memiliki permukaan daun yang licin. Daun sirih (*Piper betle* L.) memiliki warna hijau pada daunnya.

Bunga sirih (*Piper betle* L.) termasuk ke dalam bunga tidak lengkap karena berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, bunga sirih (*Piper betle* L.) tidak memiliki kelopak bunga serta mahkota bunga. Hal ini dikarenakan bunga sirih (*Piper betle* L.) berbentuk untai, untai bunganya berukuran panjang dan ramping. Bunga sirih (*Piper betle* L.) memiliki warna bunga putih kekuningan. Bunga sirih (*Piper betle* L.) juga memiliki daun pelindung, hal ini dikarenakan pada bunga sirih (*Piper betle* L.) terdapat daun yang dari ketiaknya muncul cabang-cabang ibu tangkai atau tangkai bunganya. Jadi dapat disimpulkan bunga sirih (*Piper betle* L.) bunga dengan struktur atau bagian bunga yang tidak lengkap. Bunga sirih (*Piper betle* L.) juga termasuk bunga majemuk tak terbatas. Hal ini dikarenakan

ibu tangkai pada bunga tumbuh terus, dengan cabang-cabang yang dapat bercabang lagi pada bunga tersebut. Menurut (Rosanti, 2013) pada bunga yang jenisnya majemuk tidak terbatas bercirikan dengan ibu tangkai bunga yang tumbuh terus, dengan cabang-cabang yang dapat bercabang lagi dan mempunyai susunan *acropetal* yaitu semakin muda semakin dekat dengan ibu tangkai. Biasanya bunga jenis majemuk tak terbatas ini dinamakan *inflorescentia centripetala*. Adapun bentuk dari bunga sirih (*Piper betle* L.) ini berbentuk untai atau bunga lada. Menurut (Tjitrosoepomo, 2018) bunga yang berbentuk untai atau bunga lada berbentuk seperti bulir, akan tetapi ibu tangkai hanya mendukung bunga-bunga yang berkelamin tunggal, dan runtuh seluruhnya (bunga majemuk yang mendukung bunga jantan, dan yang betina menjadi buahnya) misalnya terdapat pada bunga sirih (*Piper betle* L.). Menurut (Hermawan dkk, 2007) daun sirih dapat digunakan sebagai antibakteri karena mengandung minyak atsiri yang sebagian besar terdiri dari betephenol. Juga digunakan sebagai bahan obat-obatan herbal.

Kunci Determinasi:

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....	3
3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas.....	4
4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b Dengan daun yang jelas.....	7
7b Bukan tumbuh- tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9a Tumbuh- tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	41
41b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara. Daun tidak silindris.....	42
42b Tumbuhan tidak demikian.....	43
43b Daun tersebar.....	54

54b Daun tunggal.....	59
59b Batang atau daun tidak berduri dan tidak berduri tempel.....	61
61b Daun, susunan tulang daun, dan bunga tidak demikian.....	62
62b Benang sari 4 – 5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir.....	63
63a Bunga tersusun dalam bulir yang tidak bercabang.....	64
64a Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1 – 5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.....	37.

Piperaceae

- 1a Daun lunak seperti herba. Daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar tersembunyi dalam sumbu bulir.....*Piper betle L.*

Kunci Determinasi Sirih (*Piper betle L.*):

1 – 1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7b – 9 – 9a – 41 – 41b – 42 – 42b – 43 – 43b – 54 – 54b – 59 – 59b – 61 – 61b – 62 – 62b – 63 – 63a – 64 – 64a – 37. Piperaceae – 1 – 1a – *Piper betle L.* atau 1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9a – 41b – 42b – 43b – 54b – 59b – 61b – 62b – 63a – 64a – Piperaceae – 1a – *Piper betle L.*

Penjelasan:

Biasa habitusnya semak atau perdu, kerap kali memanjat dengan akar pelekat, jarang habitusnya pohon. Daun duduknya berbeda, tunggal, tepi rata, bertulang daun menyirip atau menjari, kerap kali berbau aromatis atau rasa pedas. Bunga kecil, dalam bulir, yang terakhir kadang-kadang keseluruhannya berbentuk payung; masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tanpa perhiasan bunga, berkelamin 2 atau 1. Benang sari 1 – 10; ruang sari 2. Bakal buah beruang 1. Kepala putik 1 – 5, duduk atau dengan tangkai putik yang pendek. Buah buni berbiji 1. Daun lunak seperti herba. Daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar tersembunyi dalam sumbu bulir. Helai daun bulat telur sampai memanjang, dengan pangkal daun berbentuk jantung, dengan ujungnya yang meruncing. Bulirnya berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan daun. Daun dan buah digunakan untuk bahan makanan

dan juga obat-obatan. Pernyataan diatas merupakan pendapat dari (Stennis, 2013).

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Magnoliidae
Ordo	: Nymphaeales
Famili	: Nymphaeaceae
Genus	: <i>Nymphaea</i>
Spesies	: <i>Nymphaea lotus</i> L.

Sumber: Cronquist, 1981

Deskripsi:

Teratai (*Nymphaea lotus* L.) termasuk ke dalam ordo Nymphaeales pada famili Nymphaeaceae. Hal ini dikarenakan menurut (Stennis, 2013) ciri-ciri pada famili ini tumbuh- tumbuhan ini biasanya hidup di air atau rawa, kebanyakan dengan daun yang mengapung. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, teratai (*Nymphaea lotus* L.) habitus atau perawakan dari tumbuhan ini adalah herba, karena struktur batangnya yang lunak, juga mengandung air dan memiliki rongga didalam batangnya. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) merupakan tumbuhan yang berperiodisitas annual, dimana tumbuhan yang berperiodisitas annual ini adalah tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai 1 siklus saja tidak bertahun- tahun seperti perennial. Menurut (Rosanti, 2013) tumbuhan annual adalah tumbuhan yang mengalami hanya 1 siklus hidup. Bila sudah berbuah, tumbuhan akan mati. Dengan kata lain tumbuhan annual merupakan tumbuhan setahun atau tumbuhan yang berumur pendek.

Adapun sistem perakaran pada teratai (*Nymphaea lotus* L.) ini memiliki jenis akar serabut. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan cabang sama cepat dengan pertumbuhan akar pokok, sehingga batang akar pada tumbuhan ini sulit dibedakan dari cabang-cabangnya. Dimana yang terlihat

dari akar teratai (*Nymphaea lotus* L.) ini memiliki banyak anak cabang akar dan banyak memiliki serabut-serabut pada akarnya. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada akar serabut pada struktur akarnya tidak dapat dibedakan dengan jelas bagian akar utamanya dan cabang-cabang pada akarnya., hal ini dikarenakan akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati kemudian disusul oleh sejumlah akar yang mempunyai ukuran yang besar hampir sama, dan semuanya keluar dari pangkal akar atau leher akar.

Adapun tipe percabangan batang pada tanaman teratai (*Nymphaea lotus* L.) termasuk simpodial, hal ini dikarenakan pada batang pokoknya sulit ditemukan sehingga tidak bisa dibedakan yang mana batang utama atau pokoknya dengan cabang-cabangnya. Menurut (Rosanti, 2013) batang dengan tipe percabangan simpodial ini sulit ditemukan karena batang pokok menghentikan pertumbuhannya. Sehingga pertumbuhan cabang lebih dominan. Arah tumbuh batang pada tumbuhan teratai (*Nymphaea lotus* L.) ini adalah terkulai, hal ini dikarenakan pada bagian pangkal batang mendatar atau serong, tetapi ujung batang dari teratai (*Nymphaea lotus* L.) melengkung ke bawah. Bentuk batang pada teratai (*Nymphaea lotus* L.) ini bulat dengan jenis permukaan batang yang licin ketika diamati.

Berdasarkan hasil pengamatan daun teratai (*Nymphaea lotus* L.) termasuk ke dalam jenis tata letak daun yang daunnya roset akar, dimana daun dari teratai (*Nymphaea lotus* L.) berjejal atau terletak didekat akar. Menurut (Tjtrosoepomo, 2018) menyatakan bahwa roset akar semua daun berjejal-jejal di dekat akar. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki bagian-bagian daun yang tidak lengkap, hal ini dikarenakan pada daun teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki helaian daun (*lamina*) dan tangkai daun (*petiolus*) saja tanpa memiliki pelepah daun (*vagina*). Menurut (Rosanti, 2013) daun dengan bagian-bagiannya yang lengkap harus memiliki tiga struktur yaitu pelepah daun (*vagina*), helaian daun (*lamina*), dan tangkai daun (*petiolus*) pada daun teratai (*Nymphaea lotus* L.) diatas hanya memiliki 2 struktur saja yang berarti bukan termasuk ciri dari daun lengkap. Adapun

bangun atau bentuk dari daun teratai (*Nymphaea lotus* L.) adalah ginjal, hal ini dikarenakan menurut (Tjitrosoepomo, 2018) pada daun yang berbangun ginjal daunnya biasanya pendek lebar, dengan ujung yang tumpul atau membulat dan pangkal yang berlekuk dangkal. Pangkal daun dari teratai (*Nymphaea lotus* L.) berlekuk dengan ujung daun yang membulat, hal ini dikarenakan ujung daunnya tidak membentuk sudut sama sekali. Tepi daun teratai (*Nymphaea lotus* L.) bergigi, dimana sinusnya tumpul sedangkan angulusnya lancip. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki urat daun yang mencapai tepi daun, serta tekstur daun yang tipis dan lunak. Daun teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki warna hijau pada daunnya. Bunga teratai (*Nymphaea lotus* L.) termasuk ke dalam bunga tidak lengkap karena. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, bunga teratai (*Nymphaea lotus* L.) tidak memiliki kelopak bunga. Hanya memiliki mahkota bunga, benang sari, dan juga putik. Teratai hanya memiliki biji tetapi tidak memiliki buah pada tanamannya.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas.....4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b Dengan daun yang jelas.....7
- 7b Bukan tumbuh- tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya... 9
- 9b Tumbuh- tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....12

12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109a	Tanaman air dan tanaman rawa.....	110
110a	Benang sari dan daun tenda bunga banyak. Daun besar berbentuk bulat.....	47. Nymphaeaceae
1a	Daun dengan pangkal bercangap yang sempit dan dalam. Daun kelopak 4.....	1. Nymphaea

Kunci determinasi teratai (*Nymphaea lotus* L.):

1 – 1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7b – 9 – 9b – 10 – 10b – 11 – 11b – 12 – 12b – 13 – 13b – 14 – 14a – 15 – 15a – 109 – 109a – 110 – 110a – 47. Nymphaeaceae – 1 – 1a – Nymphaea. atau 1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14a – 15a – 109a – 110a – Nymphaeaceae – 1a – Nymphaea.

Penjelasan:

Menurut (Stennis, 2013) menjelaskan bahwa tumbuh- tumbuhan air atau rawa, kebanyakan dengan daun yang tenggelam atau mengapung. Bunga diketiak, duduk satu- satu, beraturan, memiliki kelamin 2. Memiliki tenda bunga biasanya sebanyak 2 – 6, bebas atau pada pangkalnya satu dengan yang lain bersatu dengan yang lain dan bersatu dengan dasar bunga, kerap kali memiliki warna pada mahkotanya. Daun dan bunga terikat pada akar yang rimpng di bawah tanah yang vertikal, mengapung dalam air yang dangkal dan bunganya muncul diatas air. Helaian daunnya oval lebar atau membulat. Tepinya biasanya bergigi. Bau bunga harumnya tidak terlalu kuat dan malamnya menutup. Daun kelopak pada pangkalnya melekat pada dasar bunga, dari dalam berwarna seperti mahkota. Daun mahkota kebanyakan memiliki warna ungu muda, putih, jarang merah, tetapi ada yang memiliki warna merah muda (pink). Buah masak di bawah air seperti

spons, dan membuka tidak beraturan. Terkadang pada famili ini hidup diselokan, dan genangan yang tidak dalam, kadang-kadang di sawah yang digenangi. Biasanya digunakan sebagai hiasan. Tetapi ada juga sebagian orang yang memanfaatkan bijinya sebagai bahan makanan seperti kuaci, dan memanfaatkan akarnya juga sebagai bahan makanan untuk disayur.

F. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.) memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya sebagai tanaman pohon, dengan periodisitasnya termasuk perennial (menahun). Sistem perakarannya tunggang. Percabangan pada batangnya secara monopodial, dengan arah tumbuh yang tegak lurus, bentuk batang bulat serta permukaan batang yang kasar. Dilihat dari segi tata letak daun bersusun dengan cara tersebar, dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap, bangun daun dari sirsak (*Annona muricata* L.) adalah jorong dengan pangkal daun yang membulat dan ujung daun yang meruncing. Tepi daun rata, urat daun menyirip dan tekstur daun licin. Memiliki bagian bunga yang lengkap, dengan sifat buah yang sejati. Adapun manfaat dari tanaman ini sebagai bahan pembuatan obat-obatan, minyak rambut dan pengharum rambut, serta sebagai tanaman hiasan juga.
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya sebagai tanaman pohon, dengan periodisitasnya termasuk perennial (menahun). Sistem perakarannya tunggang. Percabangan pada batangnya secara monopodial, dengan arah tumbuh yang tegak lurus, bentuk batang bulat serta permukaan batang yang kasar. Dilihat dari segi tata letak daun bersusun dengan cara berseling, dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap, bangun daun dari kenanga (*Canarium odoratum* Baill.) adalah memanjang dengan pangkal daun yang tumpul dan ujung daun yang meruncing. Tepi daun rata, urat daun menyirip dan tekstur daun licin mengkilap. Memiliki bagian bunga yang lengkap, dengan sifat buah yang sejati tunggal. Adapun manfaat dari tanaman ini sebagai bahan pembuatan obat-obatan biasanya pada daunnya juga sebagai bahan makanan pada buahnya.
 - c. Sirsak srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya sebagai tanaman pohon, dengan periodisitasnya termasuk perennial

(menahun). Sistem perakarannya tunggang. Percabangan pada batangnya secara monopodial, dengan arah tumbuh yang tegak lurus, bentuk batang bulat serta permukaan batang yang kasar. Dilihat dari segi tata letak daun bersusun dengan cara berseling, dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap, bangun daun dari srikaya (*Annona squamosa* L.) adalah memanjang dengan pangkal daun yang tumpul dan ujung daun yang meruncing. Tepi daun rata, urat daun menyirip dan tekstur daun seperti kertas atau kasap. Memiliki bagian bunga yang tidak lengkap, dengan sifat buah yang sejati ganda. Adapun manfaat dari tanaman ini sebagai bahan pembuatan obat-obatan biasanya pada daunnya juga sebagai bahan makanan pada buahnya.

- d. Sirih (*Piper betle* L.) memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya sebagai tanaman perdu, dengan periodisitasnya termasuk annual. Sistem perakarannya serabut. Percabangan pada batangnya secara simpodial, dengan arah tumbuh yang menjalar atau merayap, bentuk batang bulat serta permukaan batang yang beralur. Dilihat dari segi tata letak daun bersusun dengan cara berseling, dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap, bangun daun dari sirih (*Piper betle* L.) adalah jantung dengan pangkal daun yang berlekuk dan ujung daun yang meruncing. Tepi daun rata, urat daun melengkung dan tekstur daun seperti kertas dan juga licin. Memiliki bagian bunga yang tidak lengkap. Adapun manfaat dari tanaman ini sebagai bahan pembuatan obat-obatan.
- e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya sebagai tanaman herba, dengan periodisitasnya termasuk annual. Sistem perakarannya serabut. Percabangan pada batangnya secara simpodial, dengan arah tumbuh yang terkulai, bentuk batang bulat serta permukaan batang yang licin. Dilihat dari segi tata letak daun bersusun dengan cararoset akar, dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap, bangun daun dari teratai (*Nymphaea lotus* L.) adalah ginjal dengan pangkal daun yang berlekuk dan ujung daun yang membulat. Tepi daun rata, urat daun mencapai tepi daun dan tekstur daun tipis dan lunak. Memiliki bagian

bunga yang tidak lengkap. Adapun manfaat dari tanaman ini sebagai bahan pembuatan obat-obatan, juga sebagai bahan makanan.

G. Daftar Pustaka

- Afrizal, "Gambar Bunga Sirsak", <https://pekanbaru.tribunnews.com/2015/06/19/mahasiswa-ini-ubah-pohon-pinus-jadi-bio-oil>. dalam *Google.co.id*. 2015.
- Angelarendo, "Gambar Akar Kenanga", <http://angelarendo.blogspot.com/2014/11/deskripsi-kenanga-canangium-odoratum.html>. dalam *Google.co.id*. 2014.
- Artower, "Gambar Akar Sirsak", <https://pixabay.com/id/photos/-akar-sirsak-57015>. dalam *Google.co.id*. 2012.
- Aulia, "Gambar Daun dan Bunga Kenanga", <https://dosenbiologi.com/tumbuhan/daun-dan-bunga-kenanga>. dalam *Google.co.id*. 2017.
- Cronquist, A, *An Integrated System of Classification of Flowering Plants*, New York: Colombia Univerity Press, 1981.
- Digiyan, "Gambar Bunga Teratai", <https://digiyan.com/bunga-teratai/>. dalam *Google.co.id*. 2018.
- Dikafam, "Gambar Daun Srikaya", <https://www.bukalapak.com/p/food/bahan-mentah/13v6awq-jual-daun-srikaya-annona-squamosa>. dalam *Google.co.id*. 2018.
- Hermawan, A., dkk. 2007. Pengaruh Ekstrak Daun Sirih (*Piper betle* L.) Terhadap Pertumbuhan *Staphylococcus aureus* dan *Escherecia coli* Dengan Metode Difusi. *Jurnal Ilmiah*. hal: 43-44.
- Fitria, "Gambar Batang Sirsak", <https://ortav3.blogspot.com/2019/02/makalah-ipa-mencangkok-tanaman-sirsak.html>. dalam *Google.co.id*. 2019.
- Fitrial, "Gambar Akar Teratai", <https://ftirial.2009r.info/52431108-Akar-teratai.html>. dalam *Google.co.id*. 2009.
- Hasanah, Nove, "Gambar Daun Sirsak", <http://novehasanah.blogspot.com/2015/01/manfaat-daun-sirsak-untuk-kesehatan.html>. dalam *Google.co.id*. 2015.
- Kurniawan, "Gambar Daun Sirih", <https://docplayer.info/54541947-daun-sirih-kurniawan.html>. dalam *Google.co.id*. 2019.

- Linda, "Gambar Bunga Srikaya",
<https://www.flickr.com/photos/lindadevolder/5535055682>. dalam
Google.co.id. 2011.
- Michael, "Gambar Bunga Sirih",
<https://michaelharatuarajagukguk.wordpress.com/2011/06/17/taksono-mi-tumbuhan-tingkat-tinggi/>. dalam *Google.co.id*. 2011.
- Napitupulu, Syamsul Hidayat dan Rodame M, *Kitab Tumbuhan Obat*, Jakarta: Agriflo, 2015.
- Nugroho, Adi, "Gambar Buah Sirsak",
<https://radarkediri.jawapos.com/read/2019/19898/keampuhan-sirsak>.
dalam *Google.co.id*. 2019.
- Nugroho, Hartanto, *Struktur & Perkembangan Tumbuhan*, Jakarta: Swadya, 2012.
- Nurdiana, "Gambar Batang Teratai", <http://nurdiana.web.id/batang-teratai/>.
dalam *Google.co.id*. 2006.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*,
Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Pujiastuti, Retno. "Gambar Biji Sirsak",
<https://hujantengahhari.wordpress.com/2012/08/30/sirsak/>. dalam
Google.co.id. 2012.
- Putri, "Gambar akar dan Batang Tanaman Sirih dan Srikaya",
<https://pbftp13.wordpress.com/2014/03/25/makalah-tumbuhan-tinggi-1/>. dalam *Google.co.id*. 2014.
- Raja, "Gambar Batang Kenanga",
<https://www.anekabitmurah.com/2018/03/pohon-bunga-kenanga-batang-besar-harga.html>. dalam *Google.co.id*. 2018.
- Robinson, T, *Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi*, Bandung: ITB Press, 1995.
- Rosanti, Dewi, *Morfologi Tumbuhan*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Ruangtani, "Gambar Buah dan Biji Srikaya",
<https://biodiversitywarriors.org/m/katalog.php?idj=7560>. dalam
Google.co.id. 2017.

- Salleh, "Gambar Buah Kenanga", <https://www.flickr.com/photos/kmatsalleh/2351159899/in/photolist-nZd1uy-nBZazx-niHr18-W9rE-6hfuTf-M2tMfb-niHzxu-na7hZB-bNwj4T-52J4nr-vwcEzz-4sJz8AMn-eoVQ9-7C>. dalam *Google.co.id*. 2008.
- Sapta, "Gambar Daun Teratai", <http://sapta.2017.web.id/daun-teratai/html>. dalam *Google.co.id*. 2017.
- Stennis, Van, *Flora*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- , *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Yuspihana. "Gambar Biji Teratai", <https://yuspihana./52234598-biji-teratai.html>. dalam *Google.co.id*. 2009.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri-ciri ordo yang diamati pada praktikum II!

Jawab:

Adapun perbedaan dari masing-masing ordo dari divisi Magnoliophyta, yaitu:

- a. Ordo Magnoliales tumbuhannya berkayu, biasanya habitusnya berupa pohon, perdu, dan juga memanjat. Memiliki sel-sel minyak atsiri pada parenkim daun. Berdaun tunggal, dan duduk atau tata letak daunnya secara berselingan. Stipula atau daun penumpu, kadang-kadang menutupi kuncup, dan berukuran lebih besar biasanya. Bunganya majemuk terminal atau axillaris, biasanya berukuran besar dan lebih mencolok pada bunganya. Bunga banci, atau berkelamin tunggal. Memiliki bagian-bagian bunga yang lengkap. Pstillum dengan banyak ruang kadang 2 sampai 3 saling lepas dan tersusun secara spiral. Bakal buah banyak, tersusun spiral pada ujung sumbu bunga. Tiap bakak buah mengandung 1 atau beberapa bakal biji yang melekat pada kampuh perut. Buahnya buah kendaga atau, buah kurung, buah buni, yang terkumpul merupakan buah ganda. Contoh dari famili Annonaceae yaitu pada spesies kenanga (*Canarium odoratum* Baill.), sirsak (*Annona muricata* L.), srikaya (*Annona squamosa* L.), dan lain sebagainya.
- b. Ordo Piperales kebanyakan berupa tera, hanya kadang-kadang berupa tumbuh-tumbuhan dengan batang yang berkyu. Daunnya tunggalm, bunga amat kecil berkelamin tunggal atau banci tanpa hiasana bunga. Biasanya tersusun dalam bulir atau amentum. Bijinya besar, mempunyai endosperma, lembaga kecil, kadang-kadang disamping endosperma juga terdapat perisperma. Pada ordo ini terdapat famili Piperaceae dimana sering kali memanjat dengan menggunakan akar-akar pelekat, dengan daun-daun tunggal yang duduknya tersebar atau berkarang dengan atau tanpa daun penumpu. Contohnya pada spesies sirih (*Piper betle* L.).

- c. Ordo Nymphaeales adalah tumbuhan yang hidrofita yang tumbuh di rawa-rawa atau daerah-daerah yang tergenang air, terapung atau mempunyai akar yang dapat mencapai dasar air. Daun yang terapung di air akan tenggelam, tetapi ada pula yang muncul di atas air. Bunganya terpisah-pisah, taktinomorf dengan tenda bunga berbilangan 3 sampai yang berfungsi sebagai daun kelopa. Terdapat 3 buah benang sari, dan bakal buahnya menumpang atau setengah tenggelam, kadang-kadang sama sekali tenggelam dan berjumlah 3 sampai banyak. Bijinya mempunyai salut biji, kebanyakan dengan endosperma dan perisperma, dan lembaga yang lurus. Contohnya pada famili Nymphaeaceae dengan spesiesnya yaitu teratai (*Nymphaea lotus* L.).